

ШАХСНИНГ ҲАЁТИГА ҚАРШИ ҚАРАТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ ҲОЗИРГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ

Насиров Иззатилла Суннат ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Жазони
ижро этиш фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан

Мухиддинов Муҳаммаджон Шайдулло ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги
таълим 3–курс 303-ўқув гуруҳ курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022610>

Шахснинг ҳаётига қарши жиноятлар профилактикаси бўйича айрим давлатларда махсус қонунлар қабул қилинган бўлиб, мазкур қонун ҳужжатлари асосида оиладаги низоларни ҳал қилиш, ундан жабрланган шахсларга ижтимоий, тиббий, руҳий, ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш бўйича махсус марказлар ташкил этилган. Лекин, ушбу марказларга шахснинг ҳаётига қарши жиноятлар содир этилганлиги оқибатида жабрланган шахсларнинг аксарияти мурожаат қилмаслиги натижасида шахснинг ҳаётига қарши жиноятларнинг аксарият қисмининг латентлик даражаси юқориликча сақланиб қолмоқда. Бу эса, ҳуқуқни қўллаш амалиётида шу каби муаммолар юзасидан илмий-назарий ва амалий ечим топишни тақозо этмоқда.

Оилада ҳуқуқбузарлик ва жиноятларнинг содир этилишига ҳамда уни содир этувчи шахсларда ғайриижтимоий хусусиятларнинг шаклланишига оиладаги муҳитнинг таъсири ўзига хосдир¹. Шунингдек, шахснинг ҳаётига қарши жиноятларнинг виқтимологик профилактикаси юзасидан аниқ ва мақсадли чора-тадбирлар тизимининг ишлаб чиқилмаганлиги жиноятчиликка қарши курашнинг самарали бўлишига салбий таъсир кўрсатувчи омиллардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг берган маълумотларига кўра, сўнгги йилларда мамлакатда жиноятчиликнинг умумий кўрсаткичлари пасайишига эришилганига қарамасдан, айрим оғир ҳудудларда жиноятчиликнинг кўрсаткичи ошганлиги ҳамда айрим турдаги жиноятларнинг содир этилиши кузатилмоқда. Яъни, республика миқёсида қасддан одам ўлдириш 2015 йилда – 669 тани ва қасддан, кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида одам ўлдириш 2016 йилда – 743та, 2017 йилда – 593 та, 2018 йилда – 503 та, 2019 йил сентябрь ойигача эса – 226

¹ ўғли Насиров И.С. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларни олдини олиш масалалари //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 212-215.

тани ташкил қилган. Номусга тегиш ва унга суиқасд қилиш эса 2015 йилда – 549 та, 2016 йилда – 447 та, 2017 йилда – 380 та, 2018 йилда – 220 та, 2019 йил сентябрь ойига қадар – 127 та содир этилган. Қасддан баданга оғир шикаст етказиш 2015 йилда – 1478 та, 2016 йилда – 1775 та, 2017 йилда 1600 та, 2018 йилда 1350 та, 2019 йилда 1176 та, 2020 йилда 1263 та содир этилган².

Таҳлилларга кўра, бу умумий жиноятларнинг учдан бир қисмидан ортиғини шахснинг ҳаётига қарши жиноятлар ташкил этган. Бу эса бир йил давомида қарийб 20 мингдан ортиқ фуқароларнинг жиноятлардан жабрланганлигини кўрсатмоқда.

Бугунги кунда республикада жиноятчиликнинг салбий оқибатлари жамиятнинг барча соҳаларига ўз таъсирини кўрсатиб келаётганини кузатишимиз мумкин. Ана шундай жиноятлар қаторига шахснинг ҳаётига қарши жиноятлар киради. Айбдор ва жабрланувчи шахс ўртасидаги ўзига хос муносабатлар ҳуқуқбузарлик содир этилишининг омили сифатида криминологияда қадимдан алоҳида эътиборни ўзига жалб этиб келган. Криминологик адабиётларда жабрланувчини жиноятнинг юзага келишидаги асосий омил деб кўрсатиб, содир этилган жиноятдан жабр етказувчи шахс ва унинг жабрланувчиси ўртасидаги ўзига хос муносабат оқибати эканлигини таъкидлаган³.

Шахснинг ҳаётига қарши жиноятлар, шу жумладан, жиноятлардан жабрланган шахсларнинг виктимологик аҳамиятга эга бўлган хусусиятлари ва қилмишларини тадқиқ қилиш, амалиётда виктимологик профилактика чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш нуқтаи назардан бугунги куннинг энг долзарб вазифалардан биридир. Чунки мазкур тадқиқотлар ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассасанинг, хусусан ички ишлар органларининг шахсларнинг ҳуқуқбузарлик жабрланувчига айланиши хавфини камайтиришга қаратилган ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш имконини беради.

Ҳуқуқий адабиётларда қайд этилганидек жабрланувчиларнинг криминологик тавсифи унинг жиноят содир этилишидан олдинги, жиноят содир этилишига сабаб бўлувчи, шунингдек айнан жиноят таъсирида вужудга келган

² Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг маълумотлари, 2016 йил 9 март 01/3-01-26-139-сон ва 2019 йил 28 октябрдаги 01/4-01-19-1156-сон хатлари.

³ Криминология: Дарслик. – Т., 2006. – Б. 429.

ҳамда жиноят содир этилишидан кейинги аҳволига қараб берилади⁴. Бизнингча, жабрланувчига бериладиган бундай тавсиф кўпроқ виктимологик нуқтаи назардан аҳамиятга эга бўлиб, буни “виктимологик тавсиф” деб айтиш тўғрироқдир.

Виктимологик нуқтаи назардан айтганда, шахснинг ҳаётига қарши жиноятлардан, жабрланганлар шахсининг тавсифи, уларнинг жиноят содир этилиш механизмида тутган роли, хусусиятлари, типологияси ҳаётда бундай тоифага кирувчи шахсларга қаратилган виктимологик мазмундаги профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишга хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилигида “ҳуқуқбузарликдан жабрланувчи деб – жисмоний, маънавий ёки мулкӣ зарар етказилганлиги оқибатида ҳуқуқбузарликдан жабрланган шахс”⁵ тушунилади.

Шунинг учун ҳам мазкур тадқиқот жараёнида шахснинг ҳаётига қарши жиноятлардан жабрланганларнинг виктимологик аҳамиятга эга бўлган хусусиятларини ҳамда ҳуқуқбузар ва жабрланувчи ўртасидаги ижтимоӣ муносабатлар замирида жиноят содир этилишини тақозо этган виктимоген хусусиятга эга бўлган омилларни, шунингдек жиноят йиғма жилдларида жабрланувчиларга оид бўлган бошқа барча маълумотларни таҳлил қилиш асосида аниқ хулосалар олинди.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, шахснинг ҳаётига қарши жиноятлардан жабрланганларнинг 57,4 % аёллар, 18,3 % вояга етмаганлар, 14,2 % эркаклар, 5,1 % қариялар ва 2,8 % ногиронлар ташкил этмоқда. Айрим тадқиқотларда шахсга нисбатан тан жароҳати етказишдан жабрланганларнинг 60%ни аёллар ва болалар ташкил этиши аниқланган⁶.

Афсуски, эркак ва аёл жинси ўртасида болаларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлиш (ўзиники ва бегоналарга ҳам) анча юқори бўлиб, 31 % аёллар, 69% эркаклар томонидан болаларни ўлдириш ҳолатлари қайд этилган⁷.

⁴ *Пайзуллаев Қ.П.* Вояга етмаганларнинг жинсий дахлсизлиги ва эркинлигини муҳофаза қилиш муаммолари: юрид. фан. номз. дисс-я. – Т., 2007. – Б.146.

⁵ Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни. –Т., 2014.

⁶ *Мусатова Е.Е.* Криминологическая характеристика и профилактика насильственных преступлений против жизни и здоровья женщин: Афтореф. дис. ... кан. юрид. наук. – Рязань, 2011. – С.13.

⁷ *Дрожжа Ю.С.* Предупреждение убийств детей: Автореф. дис. ... кан. юрид. наук. – М., 2015. – С.14.

Ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатмоқдаки, шахснинг ҳаётига қарши содир этилган қасддан баданга турли даражада шикаст етказиш жиноятларининг 32,8%да жабрланувчининг салбий хулқ-атвори, 25,0%да жабрланувчи билан айбдор ўртасида юзага келган келишмовчилик, 19,0%да жабрланувчининг айбдорга ўз таъсирини ўтказишга ҳаракат қилганлиги, 14,0%да жабрланувчи билан айбдорнинг биргаликда спиртли ичимлик истеъмол қилганлиги виктимологик омил сифатида намоён бўлган.

Шахснинг ҳаётига қарши жиноятлар жабрланувчиларининг маълумот даражаси ўрганиб чиқилганда, уларнинг 2,2% ҳатто бошланғич маълумотга ҳам эга бўлмаган, 8% тўлиқсиз маълумотга, 60,9% ўрта маълумотга, 21,2% ўрта махсус, 1,5% тўлиқсиз олий, 16% эса олий маълумотга эга эканлиги аниқланди.

Маиший турмуш соҳасида, шунингдек аёлларга нисбатан содир этиладиган жиноятлар бўйича ўтказилган тадқиқотлар ҳам юқоридаги ҳолатга яқин жараёнларни кузатиш мумкин. Айрим тадқиқотларда, умумий жиноятчилик таркибида аёлларнинг ҳаёти ва соғлиғи учун содир этилган жиноятлар 25-26%ни ташкил этиши аниқланган⁸.

Бошқа бир тадқиқотда эса жабрланувчи аёлларнинг 42,5% ҳуқуқбузар билан биргаликда спиртли ичимлик истеъмол қилиши натижасида айбдорга қаршилик қила олмаганликлари, фақатгина 57,5% ҳолатда қаршилик қилганликлари аниқланган⁹. Номусга тегиш жиноятдан жабрланганларнинг 40,2% айбдорга нотаниш, 2% қизи (ўғай қизи), 1,5% ўғли (ўғай ўғли), 0,8% ажрашганлар, 2,7% яқин қариндошлари, 22,8% танишлари, 30% танишиб қолган шахслар бўлган.¹⁰

Аёлларга нисбатан содир этиладиган зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг энг кўп кўринишларига уларни бирга яшашга, фоҳишалик қилишга мажбурлаш, номусига тегиш, зўравонлик қилиш ва спиртли ичимлик, гиёҳвандлик моддалар истеъмол қилдириш, мунтазам хўрлаш ва руҳий таъсир кўрсатиш ҳамда бошқа йўллар билан ўлимга олиб

⁸ Тугельбаева Т.Г. Проблемы преступного насилия в отношении женщин: предупреждение и борьба и последствиями. (На материалах Кыргызской Республики): Афтореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Бишкек, 2005. – С.18.

⁹ Хамидов Ж.Х. Криминологическая характеристика тяжких насильственных преступлений против личности, их предупреждение (умышленное убийство, умышленное тяжкое телесное повреждение, изнасилование): Дис. ... кан. юрид. наук. – Т., 2008. – С.222.

¹⁰ Рустамбаев М.Х. Ответственность за сексуальное насилие по уголовному законодательству Узбекистана. – Т., 2009. – С.274.

бориш кабилар киради¹¹.

Аёлларнинг юқори даражадаги виктимлиги уларнинг заифа эканлигида эмас, балки жамиятда сақланиб қолган қадриятлар ҳамда оилавий муносабатлар жараёнидаги одатлардир. Оилада эркактарнинг барча муносабатларда етакчилик қилиши, ҳукмронлик муносабати ўрнатиши, яъни ўзининг мустақил қарор қабул қилиши каби ҳолатлар аёлларнинг зўравонлик жабрланувчи бўлиши эҳтимолини кучайтиради¹².

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, бундай қилмишлар содир этилиши айбдор ва жабрланувчи ўртасида узоқ давом этган низо ва келишмовчиликлар билан боғлиқ бўлиб, зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарлик, хусусан жиноят оқибатида нафақат муайян шахс жабрланади, балки у ерда тарбияланаётган фарзандлар ҳам маънавий-руҳий ҳам жисмоний жиҳатдан жабрланади. Бизнинг тадқиқотларимизда жабрланувчилар фақатгина 33% ҳолатда ҳуқуқбузар шахсларга қаршилик кўрсатган, уларнинг учдан икки қисм ҳуқуқбузарнинг хатти-ҳаракатига нисбатан пассив муносабатда бўлишган.

Жабрланувчининг жиноят содир этилишига кўмаклашадиган хулқ-атворини қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин: а) жабрланувчининг салбий хулқ-атвори ва маънавийсизлиги; б) шахснинг ҳуқуқий онги ва маданиятининг пастлиги; в) шахснинг мастлик даражаси.

Тадқиқотларда таъкидлаганидек, айрим ҳолатларда жабрланувчилар ўзлари ичкиликбозликка ихтиёрий қатнашади, жиноят содир этиш пайтида эса маст ҳолатда бўлиб, ҳуқуқбузарга руҳан ёки жисмонан жиддий қаршилик кўрсатиш имконига эга бўлмайдилар¹³.

Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, жабрланганларнинг асосий қисмини аёллар ташкил этмоқда. Оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳолда аёлларга нисбатан содир этилган ҳуқуқбузарлик, хусусан жиноятларнинг 34,9%ни қасддан баданга енгил шикаст етказиш, 26,4%ни қасддан баданга ўртача шикаст етказиш, 24,4%ни қасддан баданга оғир шикаст етказиш, 18,6%ни қасддан одам ўлдириш, 14,0%ни қийнаш, 6,5%ни ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш, 5,6%ни номусга тегиш жиноятларини ташкил этди. Баъзи тадқиқотларда қайд этилишича,

¹¹ Ҳолиқов Д.Р. Ҳуқуқий маданият – оила мустаҳкамлиги асоси. – Т., 2007. – Б.13.

¹² Насилие в семье – как бороться с ним государству. – М., 1999. – С. 21 –22.

¹³ Каримжонов М., Бободўстов Ш. Номусга тегиш жиноятини тергов қилишда жиноят сабабларини аниқлашнинг аҳамияти: Ёш олимларнинг криминалистика ва бошқа ҳуқуқий соҳасларда ўтказган тадқиқот натижалари: Илмий мақолалар тўплами. – Т., 2015. – Б.70.

аёл жинсига мансуб бўлганларнинг ўз оила аъзолари томонидан ўлдирилиши эркак жинсига мансуб бўлган болаларникига нисбатан икки баравар юқори¹⁴.

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, аёлларнинг жисмонан ожизлиги ҳам уларнинг зўравонликка дучор бўлиш эҳтимоли юқори эканлигини кўрсатади. Бундай тазйиқлар, асосан турмуш ўртоқлари томонидан 38% амалга оширилса, улардан кейинги ўринда қайнона ва қайноталар 32%, эрнинг опа-сингиллари томонидан 19% ҳамда ака-укалари томонидан 11% содир этилар экан.

Айрим тадқиқотларда оилада вояга етмаганларга нисбатан зўравонлик жисмоний, руҳий ва жинсий зўрлик ота-она ёхуд оиланинг бошқа аъзолари томонидан уларга таҳдид қилиш, кўрқитиш орқали содир этилиши қайд этилган¹⁵.

Маълумотларга кўра, АҚШда ҳар йили 3 мингдан 5 минггача бола ўз ота-онасининг шафқатсиз муносабати жабрланувчи бўлишмоқда. Шу билан бир қаторда, 16% болалар ўз ака опалари томонидан турли жисмоний усуллар – савалаш, калтаклаш билан жазоланмоқда. Қолаверса, ўғай ота-оналар томонидан бир йилда 400 мартаба жиноят содир этилаётгани, энг ачинарлиси улар ўз қилмишлари билан фарзандларининг ўлимига сабабчи бўлаётгани аниқланган¹⁶.

Шахснинг ҳаётига қарши жиноятлар содир этилишидан жабрланувчиларнинг маст бўлиши ҳам кўп ҳолларда унинг виктимлик хусусиятлари сифатида уларнинг жинсий қилмишлар жабрланувчисига айланиши тақозо этади. Айрим ҳолатларда бундай жиноятлар оқибатида жабрланувчига ўрнини ҳеч нарса билан тўлдириб бўлмайдиган даражадаги зарар етказади. Шубҳасиз, маст қилувчи ичимликлар инсон маънавиятига бевосита уни истеъмол қилган пайтнинг ўзида салбий таъсир кўрсатиб, турли ғайри-ахлоқий оқибатларга олиб келиши мумкин¹⁷.

¹⁴ Болаларга нисбатан зўравонлик бўйича бутунжаҳон ҳисоботи. –Т. 2009. – Б.68; Moskowitz H.D. (2005). Relations of UZ Youth Homicide Victims and Their Offenders, 1976-1999. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 159(4): 356-361.

¹⁵ Штефан Ф.В. Насилия в отношении несовершеннолетних в семье: уголовно-правовой и криминологический аспекты (по материалам Уральского федерального округа): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2011. – С.20.

¹⁶ Сирлиев Б.Н., Исмаилова Н., Ҳақимова И.М. Стресс ва агрессия. – Т., 2014. – Б.50.

¹⁷ Имомназаров И., Эшмухаммедова М. Миллий маънавиятимиз асослари. – Т., 2001. – Б. 303.

Жабрланувчиларга хос бўлган бундай хусусиятлар бошқа тадқиқотларда ҳам қайд этилган. Жабр кўрган шахс ўзига нисбатан зўрлик ишлатилганлигига қарамай жиноятчининг жиноий жавобгарликка тортилишини истамаган, жиноят иши кўзғатилган тақдир ҳам, у дилозорни тезда кечирган ва жиноят ишини тугатишни сўраган¹⁸.

Жабрланувчининг айбдор билан ярашиши мотивлари: айбдорнинг жиноят содир этганидан кейинги хулқи, етказилган зарарни қоплаганлиги, ўзига яқин инсон бўлганлиги, раҳм қилиши, дўстлик, ҳамкорлик ва ҳ.к.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, маиший соҳада жинсий дахлсизлик ва эркинликка қилинган тажовузларнинг латентлик даражаси юқори бўлиб, унга қуйидаги ҳолатлар сабаб бўлмоқда: а) жабрланувчи ҳаёти тажрибасининг етарли эмаслиги ва ҳуқуқий онгининг юқори даражада эмаслиги; б) кўрқоқлик, шарманда бўлишга йўл қўймаслик, гап-сўзларга қолмаслик каби хусусиятларнинг мавжудлиги; в) вояга етмаганнинг келажакдаги турмушига мазкур ҳолатнинг салбий таъсир кўрсатишидан кўрқиши; г) айбдорнинг яқин қариндошлари ёки дўстлари орқали жабрланувчини кўрқитиши ва ҳ.к.

Виктимологик чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш нуқтаи назардан, шахснинг ҳаётига қарши жиноятлардан жабрланган шахсларни таснифлаш муҳим аҳамиятга эга.

Шахсда маълумот даражасининг пастлиги зўравонлик жабрланувчиси бўлиш ва ўзига нисбатан содир этиладиган тажовузларга дучор бўлиш ҳолатини орттиради; *биринчидан*, ушбу маълумот даражаси паст шахслар ўзларининг агрессив характерлари билан ўзини кўрсатишга ҳаракат қилиши, айниқса, бўлмағур хатти-ҳаракатлар билан кимгадир жавоб реакциясини қайтариш мойил бўлишади; *иккинчидан*, маълумот ва маданият даражасининг пастлиги криминал ҳолатга тўғри баҳо беришга ҳамда уларнинг манфаатларини ҳимоя қилишга тўсқинлик қилади.

Мазкур тадқиқот натижасида олинган маълумотларга асосланган ҳолда таъкидлаш жоизки, шахснинг ҳаётига қарши жиноятларнинг виктимологик профилактикасини самарали ташкил этишда жабрланувчи бўлиши мумкин бўлган шахсларни тоифаларга ажратиб, улар билан ҳуқуқбузарликларнинг умумий, яқка ва виктимологик профилактикаси

¹⁸ Зокирова О.Ф. Рашк мотива билан содир этиладиган жиноятларга қарши кураш муаммолари. – Т., 2004. – Б. 142.

доирасида профилактика чора-тадбирларини амалга ошириш муҳим аҳамият касб этади.

